

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxe'dov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimuro'dov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qu'dratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmuro'dovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAÐRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

Metyakubov Azamat Djumanazarovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
Iqtisodiyot va ko'chmas mulk kafedrasida dotsenti, PhD.

Annotatsiya. Mazkur maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning iqtisodiy mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida mahsulot tannarxiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar, jumladan energiya xarajatlari, xomashyo resurslari, logistika xarajatlari va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish tizimlari tahlil qilindi. Shuningdek, sanoat korxonalarida resurslardan samarali foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishning iqtisodiy natijalarga ta'siri baholandi. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish tannarxi, qurilish materiallari sanoati, iqtisodiy samaradorlik, xarajatlarni boshqarish, energiya tejamkorligi, resurslardan foydalanish, sanoat korxonasi, ishlab chiqarish xarajatlari.

Abstract. This article examines the economic mechanisms for reducing production costs at construction materials industry enterprises. The study analyzes the main factors affecting product cost, including energy expenses, raw material resources, logistics costs, and production management systems. In addition, the impact of efficient resource utilization, implementation of energy-saving technologies, and optimization of production costs on the economic performance of industrial enterprises was evaluated. Based on the research findings, practical recommendations for reducing production costs were developed.

Key words: production cost, construction materials industry, economic efficiency, cost management, energy efficiency, resource utilization, industrial enterprise, production expenses.

Аннотация. В данной статье исследованы экономические механизмы снижения себестоимости производства на предприятиях промышленности строительных материалов. В ходе исследования были проанализированы основные факторы, влияющие на себестоимость продукции, включая затраты на энергию, сырьевые ресурсы, логистические расходы и системы управления производственными процессами. Также была оценена роль эффективного использования ресурсов, внедрения энергосберегающих технологий и оптимизации производственных затрат в повышении экономических результатов предприятий. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по снижению себестоимости производства.

Ключевые слова: себестоимость производства, промышленность строительных материалов, экономическая эффективность, управление затратами, энергосбережение, использование ресурсов, промышленное предприятие, производственные расходы.

KIRISH

Bugungi kunda qurilish materiallari sanoati iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda qurilish hajmlarining ortib borishi qurilish materiallariga bo'lgan talabning oshishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, sanoat korxonalarida mahsulot tannarxining yuqoriligi va ishlab chiqarish xarajatlarining ortib borishi korxonalar raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Jahon iqtisodiyotida energiya resurslari narxining oshishi, logistika xarajatlarining ko'payishi va xomashyo resurslaridan foydalanish bilan bog'liq muammolar sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish masalasining dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, qurilish materiallari ishlab chiqarishda energiya sarfi yuqori bo'lganligi sababli, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [3, 5].

O'zbekistonda ham sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda qurilish materiallari sanoatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda [1, 2].

Qurilish materiallari sanoatida mahsulot tannarxiga energiya xarajatlari, transport-logistika xarajatlari, mehnat resurslari va xomashyo narxlarining o'zgarishi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning iqtisodiy mexanizmlarini tadqiq etish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning maqsadi qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning iqtisodiy mexanizmlarini tahlil qilish va samarali boshqaruv bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va xarajatlarni boshqarish masalalari ko'plab xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, energiya resurslaridan samarali foydalanish va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri ilmiy jihatdan keng o'rganilgan [2, 4].

Xorijiy tadqiqotlarda ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishning asosiy yo'nalishlari sifatida energiya samaradorligini oshirish, logistika tizimlarini optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Germaniya va Yaponiya sanoat korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga erishilgan [1, 4].

Mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarida ham sanoat korxonalarida xarajatlarni boshqarish va tannarxni optimallashtirish masalalari muhim o'rin egallaydi. Ayrim ilmiy ishlarda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda energiya resurslaridan samarali foydalanish hamda modernizatsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan [3, 5].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, korxonalar moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning iqtisodiy mexanizmlari iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarning ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi, energiya sarfi, logistika xarajatlari hamda xomashyo resurslaridan foydalanish darajasi tahlil qilindi.

Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, sanoat korxonalarini hisobotlari, iqtisodiy-tahliliy materiallar va ilmiy manbalar tashkil etdi [2, 3, 5]. Tadqiqot jarayonida qurilish materiallari sanoatida faoliyat yuritayotgan ayrim korxonalarning tannarx ko'rsatkichlari va xarajatlar tarkibi o'rganildi.

Tadqiqotda mahsulot tannarxiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha guruhlashtirildi:

- energiya xarajatlari;
- xomashyo va material xarajatlari;
- transport-logistika xarajatlari;
- mehnat xarajatlari;
- texnik xizmat va ishlab chiqarish bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlar.

Shuningdek, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va logistika tizimini optimallashtirishning iqtisodiy samaradorligi baholandi. Tahlil davomida xarajatlar tarkibidagi o'zgarishlar va ularning mahsulot rentabelligiga ta'siri qiyosiy usulda o'rganildi.

Tadqiqot natijalarini ifodalashda jadval, diagramma va tahliliy taqqoslash usullaridan foydalanildi. Mazkur yondashuv qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning ustuvor iqtisodiy mexanizmlarini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxining shakllanishi ko'plab iqtisodiy va tashkiliy omillar bilan bog'liqdir. Ayniqsa, energiya resurslari narxining oshishi, transport-logistika xarajatlarning ko'payishi hamda xomashyo ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish xarajatlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu sababli, sanoat korxonalarida tannarxni pasaytirishning samarali mexanizmlarini joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda mahsulot tannarxining asosiy qismini xomashyo va energiya xarajatlari tashkil etadi. Ayniqsa, sement, g'isht va temir-beton mahsulotlari ishlab chiqarishda energiya sarfi yuqori bo'lganligi sababli, energiya xarajatlari umumiy tannarx tarkibida katta ulushga ega (1-jadval).

1-jadval. Qurilish materiallari sanoati korxonalarida tannarx tarkibiga ta'sir qiluvchi omillar ulushi

Xarajat turi	Tannarxdagi ulushi (%)	Tannarxga ta'sir darajasi	Kamaytirish imkoniyati
Energiya xarajatlari	27	Yuqori	Yuqori
Xomashyo xarajatlari	37	Yuqori	O'rta
Transport-logistika xarajatlari	9	O'rta	Yuqori
Mehnat xarajatlari	12	O'rta	Past
Texnik xizmat xarajatlari	8	O'rta	O'rta
Boshqa xarajatlari	7	Past	Past

Manba: muallif ishlanmasi va sanoat korxonalarida ma'lumotlari asosida tuzildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tannarx tarkibida eng katta ulush xomashyo xarajatlariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, energiya xarajatlari ham yuqori salmoqqa ega bo'lib, ishlab chiqarish tannarxining sezilarli qismini tashkil etadi. Tahlillar natijasida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

Transport-logistika xarajatlari ulushining nisbatan past bo'lishiga qaramasdan, logistika tizimini optimallashtirish orqali korxonalarda qo'shimcha iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Ayniqsa, xomashyo yetkazib berish zanjirlarini samarali tashkil etish va transport xarajatlarini qisqartirish mahsulot tannarxini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etgan korxonalar faoliyati ham tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan korxonalarda mahsulot tannarxi boshqa korxonalariga nisbatan past bo'lgan hamda rentabellik darajasi yuqoriroq shakllangan (1-rasm).

ISHLAB CHIQRISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING ASOSIY IQTISODIY MEXANIZMLARI

1-rasm. Ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning asosiy iqtisodiy mexanizmlari

Mazkur omillar qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, energiya sarfini kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish korxonalarda xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish mahsulot sifati hamda ishlab chiqarish hajmining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, qurilish materiallari sanoati korxonalarida tannarxni pasaytirishning iqtisodiy mexanizmlarini samarali tashkil etish korxonalar raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar davomida mahsulot tannarxining asosiy qismini energiya va xomashyo xarajatlari tashkil etishi aniqlandi. Shu bilan birga, logistika xarajatlari va ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish darajasi ham tannarx shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kuzatildi.

Tadqiqot davomida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va resurslardan samarali foydalanish korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilishi asoslab berildi. Ayniqsa, energiya sarfini optimallashtirish orqali mahsulot tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

Shuningdek, transport-logistika tizimini samarali tashkil etish va xomashyo resurslaridan oqilona foydalanish korxonalarining moliyaviy natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tahlillar asosida tasdiqlandi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etgan korxonalarida mahsulot rentabelligi va ishlab chiqarish samaradorligi nisbatan yuqori shakllangan.

Olingan natijalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- sanoat korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish;
- ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishni jadallashtirish;
- logistika xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish;
- xomashyo resurslaridan samarali foydalanish tizimini kuchaytirish;
- ishlab chiqarish xarajatlarini doimiy monitoring qilish tizimini joriy etish.

Umuman olganda, qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning iqtisodiy mexanizmlarini samarali tashkil etish korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida sanoat korxonalarida resurs tejamkor texnologiyalarni keng qo'llash va xarajatlarni boshqarish tizimlarini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayeva Sh.N., Tursunov B.O. Sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirishning iqtisodiy mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2023. – № 2. – B. 41–55.
2. Ibrohimov A.R. Qurilish materiallari sanoatida xarajatlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari // Zamonaviy iqtisodiyot va menejment. – 2024. – № 1. – B. 102–118.
3. Karimov F.Sh., Eshonqulov N.J. O'zbekiston sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini optimallashtirish yo'nalishlari // Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. – 2024. – T. 8. – № 3. – B. 67–81.
4. Rahimov D.M. Sanoatda energiya tejamkor texnologiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi. – Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti, 2023.
5. Saidova M.U., Yusupov T.A. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlarini baholashning zamonaviy usullari // Moliya va bank ishi. – 2024. – № 4. – B. 88–101.
6. To'xtayev A.B. Qurilish materiallari sanoatida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari // Biznes-ekspert. – 2024. – № 6. – B. 29–44.
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Qurilish materiallari sanoati korxonalarining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari (2021–2024-yillar). – Toshkent, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
